

YASHIL

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

ZAMONAVIY IQTISODIYOTDA YUQORI MUHANDISLIK TEKNOLOGIYALARINI ILMIY-AMALIY JORIY ETISH INNOVATSION TARAQQIYOT POYDEVORI

MAQOLALAR TO'PLAMI

2
0
2
4

MAXSUS SON
Iyun-iyul

Google
Scholar

doi
Digital
Object
Identifier

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Mas'ul muharrir:

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston fanlar akademiyasi akademigi

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston fanlar akademiyasi akademigi

Rae Kvon Chung, Janubiy Korea, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati

Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari

Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU YoMMMIB birinchi prorektori

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori

Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., "O'IRIAM" ilmiy tadqiqot markazi direktori – prorektor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TMI professori

Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori

Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori

Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori

Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d. TDIU professori

Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor

Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori

Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori

Musyeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori

Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d., "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d., TAQU katta o'qituvchisi

Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti

Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti

Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., TDIU dotsenti

Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti

Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti

Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari

Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti bo'limi boshlig'i

Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti

Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti

Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti

Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

“ZAMONAVIY IQTISODIYOTDA YUQORI MUHANDISLIK TEXNOLODIYALARINI ILMIY-AMALIY JORIY ETISH INNOVATSION TARAQQIYOT POYDEVORI”

MAVZUSIDAGI ILMIY MAQOLALAR TO‘PLAMI

ТУРИЗМ: ТИПОЛОГИЯ И КЛАССИФИКАЦИЯ

Малохат Мухаммадовна Жураева

Начальник отдела научных исследований, инноваций
и подготовки научно-педагогических кадров БухИТИ,
доктор филологических наук, профессор

Марупова Гульноз Умарджоновна

БухГУ, учитель кафедры французской филологии

Аннотация: Практика выделения типов, видов, форм, классификаций в туризме проявилась со второй половины XX века. Побудительным толчком к появлению типологии в туристике и рыночной практике стал существенно возросший поток туристов в мире и заметное влияние доходов от туризма на экономики принимающих стран. В статье систематизируются теории различных учёных разного исторического периода по выделению видов туризма.

Ключевые слова: типологизация, туристика, виды туризма, туристическое направление, конкурентоспособность, спрос и предложение, туристы, туриндустрия, внутренний и въездной туризм.

Annotatsiya: Turizm turlar, shakllar va tasniflarni aniqlash amaliyoti XX-asrning ikkinchi yarmidan boshlab paydo bo'ldi. Turizm va bozor amaliyotida tipologiyani yaratishga turtki bo'lib, butun dunyo bo'ylab turistlar oqimining sezilarli darajada oshishi va turizm daromadlarining qabul qiluvchi mamlakatlar iqtisodiyotiga sezilarli ta'siri bo'ldi. Maqolada turizm turlarini aniqlash bo'yicha turli tarixiy davrlardagi turli olimlarning nazariyalari tizimlashtirilgan.

Kalit so'zlar: tipologiya, turizm, turizm turlari, turistik yo'nalish, raqobatbardoshlik, talab va taklif, turistlar, turizm sanoati, ichki va kirish turizmi.

Abstract: The practice of identifying types, kinds, forms and classifications in tourism appeared in the second half of the 20th century. The impetus for the creation of typology in tourism and market practice was a significant increase in the flow of tourists around the world and a significant impact of tourism revenues on the economy of host countries. The article systematizes the theories of different scientists from different historical periods on the definition of tourism types.

Key words: typology, tourism, types of tourism, tourist destination, competitiveness, supply and demand, tourists, tourism industry, domestic and inbound tourism.

ВВЕДЕНИЕ

Мы знаем, что туризм – один из видов активного отдыха, который проводит человек в своё свободное время, цели бывают самые разные: спортивные, оздоровительные, познавательные, религиозные, профессиональные и другие.

Объектами посещения туристов являются памятники архитектуры, истории, культуры, места, связанные с важными историческими событиями и личностями, музеями, художественными галереями и другими объектами познавательного туризма.

Что касается классификации туризма, в первую очередь следует выделить туризм внутренний и внешний (по географическому признаку). Внутренний туризм осуществляется в пределах страны; международный туризм охватывает поездки за пределы государства. Основные виды туризма – пляжный, спортивный, экскурсионный, бизнес-туризм туризм в пределах страны, включает внутренний и въездной туризм; национальный туризм, включает внутренний и выездной туризм; международный туризм, включает въездной и выездной туризм.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР

Туризм также классифицируют и по возрастной категории: детский; юношеский; молодежный; взрослый; семейный.

Следует отметить, что внешний туризм связан с соблюдением ряда трудностей, например, визовый контроль в некоторых странах, или эпидемиологическую обстановку (что сегодня особенно актуально). Туризм внутри страны не требует таких формальностей как виза.

По мнению Л.А. Шинкарук – Международный туризм в свою очередь делится на две подгруппы: выездной и въездной туризм. Различные их виды включают в себя направленный туристический поток. Зарубежный туризм, включающий в себя выезд из страны проживания, подразумевает приобретение человеком определенной страны, ознакомительную поездку. Это также второе название этих типов,

например, рецептивная – это страна-получатель, которая путешествовала и является активной, то есть направленной из своей страны [1].

Как отмечают И.А. Шамардина и З.М. Горбылёва: Типологизация является одним из методов научного познания. Суть его заключается в создании типологии или аналитическом расчленении, разбиении некоторой изучаемой совокупности объектов, их формальной целостности на обладающие определёнными свойствами упорядоченные и систематизированные группы с помощью идеализированной модели или типа, а также последующий концептуальный синтез в единство нового рода. Типологический подход сопровождает развитие науки на всем протяжении её существования как логико-методологический способ организации научного знания (экстенсивность, фактичность, строгая детерминированность)[2].

В экономической литературе туризм классифицируется гораздо более широко. Так, Т.Л. Савостова выделяет следующие классифицирующие признаки (и виды туризма):

- географический (внутренний, международный);
- направление потока туристов (въездной, выездной);
- цель (спортивный, оздоровительный, познавательный, профессионально-деловой, научный, приключенческий, паломнический, шоп-туры);
- источник финансов (социальный, коммерческий);
- способ передвижения (пешеходный, железнодорожный, авиационный, морской, речной, велосипедный, автомобильный, смешанный);
- средства размещения (отели и гостиницы, мотели, кемпинги, пансионаты, палатки, др.);
- число туристов (индивидуальный, групповой);
- организационная форма (организованный, неорганизованный) [5]

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Активные виды туризма предусматривают виды отдыха и путешествий, развлечений, спорта (лазание по скалам, спортивные игры, плавание на плотках по бурным рекам, подводный туризм, сафари и др.), требующие значительного физического напряжения и доступные далеко не всем категориям туристов.

Практическая значимость классификации в данном случае определяется формированием факторов риска, присущих конкретному виду активного туризма, и, соответственно, формулированием требований и правил техники безопасности при его осуществлении. Так, до начала путешествия (экскурсии) необходимо провести: объективный анализ готовности туристов (экскурсантов) к освоению маршрута; инструктаж туристов (экскурсантов) в рамках организационных составляющих путешествия (экскурсии), требований техники безопасности при освоении маршрута и правил поведения как в обычных, так и в чрезвычайных ситуациях; обучение, инструктаж работников туристической компании по обеспечению безопасности туристов (экскурсантов) на маршрутах с активным передвижением.

Религиозный (паломнический) туризм зависит от веры человека и его духовной составляющей.

Рекреационный туризм – вид туризма, связанный передвижением туристов, самостоятельных путешественников в свободное время для восстановления сил, здоровья.

Лечебно-оздоровительный туризм. Цель данного вида туризма — поправка здоровья. Он осуществляется, главным образом, в санаторно-курортных и медицинских учреждениях [3].

Агротуризм - это вид отдыха, который обычно проводится на фермах и обозначает предоставление возможности для туриста проявить себя в выполнении сельскохозяйственных работ во время визита на ту или иную территорию.

Одно из современных направлений сегодня имеет приключенческий туризм, который связан с экзотикой и путешествиями в те страны, которые кардинальным образом отличаются от обычного местонахождения человека.

Деловой туризм включает в себя деловые поездки, как правило его организует не сам турист, а его работодатель с целью участия в семинарах, переговорах.

Рекреационный туризм — вид туризма, связанный передвижением туристов, самостоятельных путешественников в свободное время для восстановления сил, здоровья.

Лечебно-оздоровительный туризм. Цель данного вида туризма — поправка здоровья [4].

Использование типологии неотъемлемо во множестве научных направлений, как в естественных, так и в гуманитарных науках. В туристике – науке о туризме – данный методологический инструмент имеет свою особенность, связанную с уникальной природой экономического явления туризма.

В зависимости от области изучения, туризм принято трактовать поразному. Например, с экономической точки зрения туризм рассматривается через призму его вклада в социально-экономические показатели страны.

Для социального туризма классифицирующим признаком является источник финансирования: этот вид туризма полностью или частично осуществляется за счет бюджетных средств, средств государственных внебюджетных фондов (в том числе средств, выделяемых в рамках государственной социальной помощи), а также средств работодателей. Для самостоятельного туризма классифицирующим признаком является организатор (данный вид туризма организуется туристами самостоятельно) [6].

Как на международном, так и национальном уровне туризм не признан в качестве отрасли в общепринятом понятии.

Туризм представляет нечто большее, чем только организация отдыха, то есть деятельность туристических операторов и агентов по формированию туристической услуги.

Конечный результат – потребление туристического продукта – зависит от целого комплекса составляющих, набора разнородных услуг и даже товаров: транспортного, гостиничного обслуживания, экскурсионных услуг, наличия сувенирной продукции, возможностей проката и других.

Однако, рассматривая туризм, как совокупность услуг и продуктов, используемых, потребляемых туристами, невозможно установить точный диапазон, охватываемый туризмом.

С точки зрения культуры, туризм рассматривается через модели поведения людей, их образ жизни и традиций.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Туризм является основным сектором экономики, реализующим такие блага как достопримечательности, места, объекты культуры, природы и нарративы. Менеджеры туристических направлений стремятся удовлетворить пожелания растущего количества туристов за счёт предоставления инфраструктуры, объектов и их интерпретации. Однако не все туристы имеют или предпочитают такие же переживания. Следовательно, понимание туристического опыта имеет решающее значение для понимания туризма. Различие между туристами позволяет политикам, управленцам, менеджерам, маркетологам, пользователям, а также всей туристической отрасли учитывать формирование услуг для различного пользовательского опыта.

Необходимо отметить, что не все классификации видов туризма в экономической литературе имеют правовое значение, однако нельзя не согласиться с их полнотой и высокой степенью обобщенности. Представляется, что это связано с затрагиванием экономической наукой таких важных признаков как продажа туристических услуг и источники финансирования туризма. Разновидности туризма, классифицированные по принципу источника финансирования, определяют особенности отношений государства в лице его органов и должностных лиц (т.е. публично-правовые отношения) с субъектами, осуществляющими туристскую деятельность. По нашему мнению, именно классификация по указанному признаку должна быть определяющей при взаимодействии туристских организаций и государства.

Туризм понятие многогранное и имеющее множество определений. Каждое из определений освещает разные стороны этого понятия. Исчерпывающего определения на данный момент не существует.

Создано множество классификаций туризма. Например, по возрастному признаку выделяют: детский, подростковый, юношеский.

Классификация по направлениям: походы выходного дня, экстремальный туризм и т.д.

Активный и пассивный туризм. Активные виды туризма предусматривают виды отдыха и путешествий, спорта (лазание по скалам, спортивные игры, плавание на плотках по бурным рекам, подводный туризм и др.), требующие значительного физического напряжения и доступные далеко не всем категориям туристов. Пассивный когда применяется транспорт и организованы комфортные условия путешествия. При этом от туриста не требуется серьезных усилий и специальных навыков.

Мы будем изучать активный туризм. Организационной единицей активного туризма являются клубы, секции, и кружки туристов. Формами активного туризма являются: поход, слет, соревнование, тур.

Активный туризм делится на 2 группы – Организованный и Самостоятельный туризм.

В самостоятельном туризме главное отличие активного туристского похода состоит в том, что люди сами выбирают цели для путешествия. Также сами прокладывают маршрут. Результатом является достижение выбранных целей.

ПРИЗНАКИ ТУРИЗМА

1. Перемещение из точки А в точку Б.
2. Итогом или целью перемещения не должно быть долгое нахождение в новом месте или конечном пункте.
3. Перемещение не должно быть связано с работой, коммерцией, службой, заключением под стражу. Т.е. путешествие должно быть ради самого путешествия [2].

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

В зависимости от области изучения, туризм принято трактовать поразному.

Соответственно, для создания конкурентоспособного турпродукта, способного приносить доход не только отдельным компаниям, но стране в целом, стоит учесть в национальной туристической политике следующее:

определение в качестве приоритетных источников туристических доходов – зарубежные, следовательно, активизировать мероприятия по привлечению иностранных туристов; сохранение и развитие внутреннего спроса;

концентрация на создании уникального узбекского туристического бренда, основывающегося не на множественности невысоко конкурентоспособных видов туризма, но на единстве немногочисленных особенных видов;

стимулирование и внедрение в практику достижений цифровых и информационных разработок; формирование метатуризма;

разработка методик исследования и анализа развития различных видов туризма в Узбекистана.

Анализируя правовые и экономические исследования, касающиеся соответствующего обеспечения туризма и туристской деятельности, с необходимостью следует сделать вывод о том, что ни одна из таких работ не дает логически завершенную, полную классификацию их разновидностей.

Использованные литературы

1. Шинкарьук Л.А. Медико-биологические и педагогические основы адаптации спортивной деятельности и здорового образа. //Молодежь и наука, 2019. Стр 88.
2. Самардина И.А., Горбылёва З.М. Конкурентоспособность в туризме: особенности определения и измерения. / Научные труды БГЭУ. 2018. №12. Стр. 120-127.
3. Молдован А.А. Туризм: классификация и виды. 2022. С. 50-60.
4. Соколов А.С. Теоретико-методологические аспекты медицинского туризма. Вестник Российской международной академии туризма, 2017. Стр. 105-111.
5. Савостова Т.Л. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности. Лекция № 12. «Туристический маркетинг» [Электронный ресурс]. - URL: <https://www.docme.ru>
6. Juraeva Malokhat Mukhammadovna Conte, genre précieux de la littérature. Point de vues des linguistes sur des contes. GIF. LangLit. An International Peer-reviewed Open Sccess Journal. V. 3, №2. 2016. India, 2016. – P.102–109. IF - 4.23.

MUNDARIJA

Muhandislar – taraqqiyot tayanchi	4
Sadoqat Siddiqova	
Исследование влияние азотсодержащей добавки на процесс окисления битумов	9
Юлдашев Норбек Худайназарович	
Ziyorat turizmining iqtisodiy, ekologik va ijtimoiy ta'siriga oid muammolar yechimida terminologiyaning ahamiyati.....	14
Malohat Jo'rayeva, Shavkat Bafojev	
Eksploatatsiya davrida kompressor moylarining ishlashi va fizik-kimyoviy xususiyatlari o'zgarishining o'ziga xosligi	19
Xo'jaqulov Aziz Fayzullayevich	
Tabiiy gazning oltingugurtli qo'shimchalarining fizik-kimyoviy xossalarini tadqiq qilish	24
Muxtor Jamolovich Maxmudov, Ramazonov Bahrom G'afurovich	
Автоматическое формообразование пневматических опалубок бикубическими сплайнами.....	30
Ядгаров Ўктам Турсунович, Ахмедов Юнус, Асадов Шухрат Кудратович	
Optimizing the efficient transport of mass from alternative energy sources and the process of heat and mass exchange during the processing of spices	37
Khayrullo Djurayev Fayzievich, Mizomov Mukhammad Saydulla ugli	
The role of digitalization in regional development and the utilization of their potential for sustainable development	44
Jafarova Khilola Khalimovna	
Разработка новых структур и способов выработки комбинированного трикотажа с повышенной формоустойчивостью на базе интерлочного переплетения	48
Гуляева Г.Х., Мукимов М.М., Каримова Н.Х.	
Кислотная активация навбахорской бентонитовой глины	53
Хужакулов Азиз Файзуллаевич, Хотамов Кобил Ширинбой угли	
Mustaqil ta'limni tashkil etishda raqamli texnologiyalardan foydalanish metodikasini takomillashtirish.....	58
Murodova Zarina Rashidovna	
Kislorodli birikmalar asosida olingan antideonatsion kompozitsiyalarning ai-80 avtomobil benzinini detonatsion barqarorligiga ta'sirini tadqiq qilish	66
Saloydinov Aziz Avazovich	
Buxoro viloyatining investitsion jozibadorligini oshirish yo'llari.....	70
Akramova Obida Qosimovna	
Исследование механико-технологических параметров глубокого рыхления почвы подпахотного горизонта.....	77
Н.С.Бибутов, Ф.Ю.Хабибов, Ш.М.Муродов	
Разработка экспериментальной установки энергосберегающего измельчителя фруктов и овощей для производства сок с мякотью.....	85
Ф.Ю. Хабибов, Х.Х. Ниязов	
Туризм: типология и классификация.....	95
Малохат Мухаммадовна Жураева, Марупова Гульноз Умарджоновна	
"Yashil energetika"ni rivojlantirishni rag'batlantirishning me'yoriy ko'rsatkichlarini ishlab chiqish.....	99
Sadullayev Nasullo Ne'matovich, G'afurov Mirzoxid Orifovich, Ne'matova Zuxra Nasullo qizi	
Umumiy ovqatlanish korxonalarida xizmat ko'rsatish sifatini oshirishda diversifikatsiyalangan milliy hunarmandchilik mahsulotlaridan foydalanishning ahamiyati.....	108
Ruziyeva Gulinoz Fatilloevna, Raximova Dilorom Sulaymonovna	
Polimerlar ishlab chiqarishda hamda ularni qayta ishlashda hosil bo'ladigan chiqindilardan samarali foydalanish jihatlari	114
Raxmatov Sherzod Shuxratovich, Sadirova Saodat Nasreddinovna, Niyozova Rano Najmiddinovna, Axmedov Hafiz Ibroimovich	
Kichik quvvatli, energiya samarador shamol turbinalari ko'rsatkichlarining tahlili.....	118
I.I. Xafizov, F.F. Muzaffarov, M.Sh. O'ktamov	

Анализ ингредиентов пищевых продуктов с помощью нейронной сети127 Мухамадиева Зарина Баходировна
Dizel moylarini reologik xossalarini tatqiq qilish132 Xo'jaqulov Aziz Fayzullayevich, Toshov Mavzuddin Sa'dullo o'g'li

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Xondamir Ismoilov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2024. Maxsus son

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnalning ilmiyligi:

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.